

O'TKIR ICHAK TUTILISHI: ALOMATLAR VA BIRINCHI YORDAM

I.I.Mamayusupov, B.N.Axunova

Marg'ilon Abu Ali ibn Sino nomidagi Jamoat salomatligi texnikumi

O'zbekiston. Marg'ilon sh.

Annotatsiya : Ushbu maqolada ichak harakat faoliyatining keskin buzilishi bilan ifodalanadigan og'ir kasallik. Ichakning to'la yoki qisman tutilishi, shuningdek, kechishiga ko'ra, o'tkir (ichakdan ovqatning surilmay birdan turib qolishi) yoki surunkali (ovqat massasining oz-ozdan, bora-bora butkul o'tmay qolishi) ichak tutilishi farqi, ichak tutilishining dinamik va mexanik xili haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Predispozitsiya, Mezenteriya, dizenteriya, kolit, enterokolit, Psixologik travma, Dizenteriya va ichakning kontraktilligi, Anstutz sindromi, Tevenard belgisi, Loteison belgisi, Mondor sindromi,

Ichak tutilishi - ichak harakat faoliyatining keskin buzilishi bilan ifodalanadigan og'ir kasallik. Ichakning to'la yoki qisman tutilishi, shuningdek, kechishiga ko'ra, o'tkir (ichakdan ovqatning surilmay birdan turib qolishi) yoki surunkali (ovqat massasining oz-ozdan, bora-bora butkul o'tmay qolishi) ichak tutilishi farq qilinadi, ichak tutilishining dinamik va mexanik xili bor.

Dinamik ichak tutilishi ichak harakatining buzilishi, ba'zan ichak peristaltikasining to'xtashi sababli (paralitik shakli), ba'zan ichakning tortishib qisqarishi (spazm) tufayli ro'y beradi. Chandiqlar, o'sma, poliqlar, o't yo'lidan ichakka tushgan toshlar, ichakka tushgan yot jismlar, yon a'zoldagi o'smalarning ichakni siqib qo'yishi va b. mexanik ichak tutilishiga sabab bo'ladi. Uzoq vaqt och yurib haddan

ziyod ko'p ovqat yeyish, ichak shilliq qavatidagi yallig'lanish jarayonlari (kolit, enterokolit), shuningdek, ichak peristaltikasini kuchaytiradigan dizenteriya, ichakning buralib bir-biriga kirib qolishi ham ichak tutilishiga olib kelishi mumkin. Qorin sohasida qattiq og'riq turishi, ichak peristaltikasining kuchayishi, qayt qilish, qorin dam bo'lib ich kelmay qolishi, qon bosimining pasayishi, puls tezlashishi ichak tutilishiga xos alomatlaridir. Davo zudlik bilan [jarrohlik](#) usulini qo'llashdan iborat. [Shifokor](#) kelgunga qadar o'z bilgicha issiq yoki turli dori-darmonlar qilish yaramaydi, aks holda yomon oqibatlariga olib kelishi mumkin.

Ichak tutilishining birinchi shubhasida siz darhol yordam uchun jarrohga murojaat qilishingiz kerak. Faqatgina u yakuniy tashxis qo'yishi va kerakli davolanishni maslahat berishi mumkin. O'zingizning tanlovingizni faqat xalq usullari bilan to'xtatish juda xavflidir.

O'tkir obstruksiya odamning o'limiga olib kelishi mumkin, shuning uchun uning asosiy belgilari va sabablarini bilish muhimdir.

Ichak tutilishi uchun shoshilinch jarrohlikdan so'ng bemorlarning taxminan 20% vafot etadi. Agar patologiya og'ir kursga ega bo'lsa, unda bu ko'rsatkichlar 40% gacha ko'tariladi.

Jarrohlik davolashni talab qiladigan barcha o'tkir holatlar orasida AIO (o'tkir ichak tutilishi) 8-25% hollarda uchraydi.

Agar ichak tutilishining sababi o'sma neoplazmasi bo'lsa, u holda o'lim soni 40-45% ni tashkil qiladi.

O'tkir ichak tutilishining sababi yopishqoqlik bo'lsa, 70% hollarda o'lim sodir bo'ladi.

Erkaklarda patologiya ayollarga qaraganda tez-tez uchraydi - 66,4% hollarda.

Xavf ostida AIO rivojlanishi ehtimoli 4 barobar ko'p bo'lgan qariyalar.

O'tkir ichak tutilishi turli sabablarga ko'ra yuzaga kelishi mumkin. Ular predispozitsiya qiluvchi va ishlab chiqaruvchiga bo'linadi. Predispozitsiya qiluvchi sabablar ichak qovuzloqlarining harakatchanligini oshirishga yoki uning

immobilizatsiyasiga yordam beradi. Bu organ noto'g'ri pozitsiyani egallashiga olib keladi va najas odatdagidek harakatlana olmaydi.

Predispozitsiya qiluvchi omillar anatomik yoki funktsional bo'lishi mumkin.

Anatomik sabablarga quyidagilar kiradi:

Qorin bo'shlig'ida bitishmalar mavjudligi.

Mekkel divertikulasi.

Mezenteriya juda tor yoki juda uzun.

Mezenteriyada teshik mavjudligi.

Herniya mavjudligi. Qorin bo'shlig'ining oq chizig'ining churrasi, inguinal va femoral churra, shuningdek, ichki o'simtalar xavf tug'diradi.

Organning malformatsiyasi, masalan, mobil ko'r ichak, dolichosigma va boshqalar.

Peritoneal cho'ntaklar.

Ichaklar yoki unga yaqin bo'lgan organlarning o'smalari.

O'tkir ichak tutilishiga olib kelishi mumkin bo'lgan funktsional sabablarga quyidagilar kiradi:

Uzoq vaqt davomida tanaffusdan keyin ovqatni ortiqcha iste'mol qilish. Agar biror kishi uzoq vaqt davomida dietada bo'lsa va keyin ko'p miqdorda qo'pol ovqat iste'mol qilsa, ichaklar juda qisqarishni boshlaydi. Bu ichak tutilishiga yoki "och odamning kasalligiga" olib kelishi mumkin (Spasokukotskiyga ko'ra).

Turli xil kelib chiqadigan kolit.

Kechiktirilgan orqa miya shikastlanishi, TBI.

Psixologik travma.

Qon tomir.

Dizenteriya va ichakning kontraktilligini oshiradigan boshqa sharoitlar.

Ishlab chiqaruvchi sabablar ichakning spazmlari va parezlariga olib keladi.

Ortiqcha oziq-ovqat, qorin bo'shlig'i bosimining keskin oshishi, jismoniy harakatsizlik (majburiy yotoqda dam olish va falaj) bunday vaziyatni keltirib chiqarishi mumkin.

Ichak tutilishi, qoida tariqasida, qorin bo'shlig'ida o'tkir, o'sib borayotgan, krampli og'riqlar bilan boshlanadi va ko'ngil aynishi va qayt qilish bilan birga keladi. Vaqt o'tishi bilan ichakning tarkibi oshqozonga kira boshlaydi, qusish esa najasga xos yoqimsiz hidga ega. Kabızlik va gaz hosil bo'lishining kuchayishi mavjud. Dastlabki bosqichda ichak peristaltikasi saqlanib qoladi, uni qorin devori orqali kuzatish mumkin. Qorin bo'shlig'i tartibsiz shaklga ega bo'lib, shishiradi, tez kuchayadi.

- **Qorin og'riq.** Bu istisnosiz barcha bemorlarda uchraydi. Patologiya rivojlanishining dastlabki bosqichida og'riq kasılmalar turiga qarab davom etadi. U siqilish hosil bo'lgan qorin bo'shlig'ining joyida to'plangan bo'ladi. Og'riq doimiy ravishda mavjud bo'lib, zerikarli bo'lib, qorin bo'shlig'iga tarqaladi. Patologiya eng yuqori darajaga etganida, og'riq kamayadi, ammo bu alomatni qulay deb atash mumkin emas.
- **Bulanti va qusish.** Bu alomatlar 60-70% odamlarda uchraydi. Ular qanchalik kuchli bo'lsa, ichak tutilishi shunchalik kuchli bo'ladi. Birinchidan, qusishda safro, keyin esa ichakning tarkibi bo'ladi. Og'izdan chiqadigan massalar najas kabi hidlana boshlaydi. Kusish darhol rivojlanmaydi, lekin boshlanganidan keyin uning to'xtashi kutilmaydi.
- **Gazlar va najaslarning yo'qligi.** Ichak tutilishining rivojlanishining dastlabki bosqichida ham najas bo'lmaydi. Agar ichak lümeni to'liq bloklanmagan bo'lsa, u holda gazlar va najaslar o'tishi mumkin, lekin qisman. Shu bilan birga, odam yengillikni boshdan kechirmaydi, u ichaklarning to'liq tozalanganligini his qilmaydi.
- **Botanik,** uning tabiiy konturlarini o'zgartirish. Ko'pincha bu alomat otrutsionny ichak tutilishini tavsiflaydi. Agar tiqilib qolish ingichka ichak hududida bo'lsa, qorin parda bir tekis shishiradi. Katta ichakning shikastlanishi bilan qorin bo'shlig'i assimetrik xususiyatlarga ega bo'lib, joylardan birida shishiradi.

- **Tananing majburiy pozitsiyasi** - odam yotib, tizzalarini oshqozoniga tortadi. Bemor tinchgina yolg'on gapira olmaydi, u doimo o'girilib ketadi, chunki uni qattiq og'riq ta'qib qiladi.
- Patologiya rivojlanishining dastlabki bosqichida insonning umumiy farovonligini qoniqarli deb atash mumkin. Ammo, agar u ichakni bo'g'ib qo'ygan bo'lsa, unda kasallik rivojlanishining dastlabki bir necha soatida sog'lig'i yomonlashadi.
- Qon bosimi darajasi pasayadi, puls ko'tariladi, bu zarba holatining rivojlanishini ko'rsatadi.
- Til quriydi, uning ustida sariq qoplama paydo bo'ladi va og'izdan yoqimsiz hid keladi. Agar tiqilib qolish ingichka ichak hududida paydo bo'lsa, unda hid najasli rangga ega bo'ladi. Patologiya rivojlanishining terminal bosqichi tilda yoriqlar paydo bo'lishiga olib keladi, shundan so'ng uning ustida yaralar paydo bo'ladi. Bu tananing kuchli zaharlanishini, uning suvsizlanishini va rivojlanayotgan peritonitni ko'rsatadi.

Bemor shifokorga borganida, shifokor quyidagi klinik ko'rinishga e'tibor beradi:

- **Peritonning palpatsiyasi odamga og'riqli his-tuyg'ularni beradi.** Chuqur tekshirish bilan o'simta yoki intussusseptumni aniqlash mumkin. Shuningdek, shifokor churrani paypaslashi mumkin. Qorin pardasi devori cho'ziladi, ammo qorin bo'shlig'i mushaklari tarang emas. Shifokor, shuningdek, ichakning kuchli qisqarishini ham qayd etadi.
- **Tevenard belgisi.** Ingichka ichak tutqichining ildiziga bosilganda (u kindik chuqurchasidan 2 sm pastda joylashgan), odam og'riqni boshdan kechiradi.
- **Val belgisi.** Qorin old devorini paypaslaganda adduksion halqa yaxshi paypaslanadi. Uning konturini ingl.
- **Anstutz sindromi.** O'ng yonbosh mintaqasida qorin shishib ketadi.
- **Intussusceptumning palpatsiyasi.** U ileotekal burchak hududida aniqlanadi va kolbasaga o'xshash shaklga ega.

- **Shlange simptomi.** Hatto maxsus qurilmalarsiz ham bemorning oshqozoni gazlardan qanday shishib ketishini sezishingiz mumkin.
- **Sklyarovning alomati.** Agar siz qorin pardaning old devorini qo'lingiz bilan silkitsangiz, uning qaynayotganini his qilishingiz mumkin.
- **Qorin bo'shlig'ini tinglash.** Shifokor qattiq shovqinni eshitadi. Agar patologiya allaqachon ichak devorlarining o'limiga sabab bo'lgan bo'lsa, unda qaynatish to'xtaydi va sukunatga yo'l qo'yadi.
- **Loteison belgisi.** Qorin pardaning old devorini tinglaganda yurak va nafas olish shovqinlari eshitiladi.
- **Obuxov kasalxonasi sindromi (Grekov belgisi).** Anus, to'g'ri ichak kabi kengaygan, ammo u erda najas kuzatilmaydi. Bu alomat volvulusga xosdir.
- **Kivulning alomati.** Qorinning old devoriga urilganda qo'ng'iroq tovushi eshitiladi. Agar u metall rangga ega bo'lsa, u holda balonning alomatini ko'rsating (Kivul simptomi). Qorinning yon tomoniga teginsangiz, ovoz biroz bo'g'ilib qoladi.
- **Tzege-Manteifel simptomi.** Bu ho'qna qilish paytida 1,5 litrdan ortiq suyuqlik ichakka kirmasligi bilan tavsiflanadi. Bunday alomat sigmasimon ichakning volvulusiga tashxis qo'yilgan.
- **Mondor sindromi.** To'g'ri ichakni palpatsiya qilishda siz undagi o'simtani his qilishingiz va najasni ko'rishingiz mumkin, ular qip-qizil rangga ega bo'ladi.

